

CZU: 512.54

UNELE ASPECTE ALE TEORIEI GRUPURILOR DISCRETE DE SIMETRII GENERALIZATE ÎN SENS „FIZIC”

Alexandru LUNGU

Universitatea de Stat din Moldova

În acest articol sunt adunate și analizate din același punct de vedere atât noțiunile, cât și bazele teoriilor generale ale grupurilor de simetrii generalizate recent în sens „fizic”, care au fost elaborate de autor și raportate la conferințe științifice în diferite perioade de timp și au fost publicate parțial în diverse reviste științifice. Sunt comentate și analizate noțiunile noi de structuri algebrice generale, care au fost introduse de autor în procesul de elaborare a teoriei generale a generalizărilor recente în sens „fizic” ale simetriei clasice. Rezultatele științifice principale cunoscute ale autorului despre grupurile de \bar{P} -simetrie, W_p -simetrie și W_q -simetrie sunt sistematizate, analizate și completate cu fapte noi.

Cuvinte-cheie: matematică, geometrie discretă, cristalografie matematică, grupuri, simetrii generalizate.

SOME ASPECTS OF THE THEORY OF DISCRETE GROUPS OF GENERALISED SYMMETRIES IN THE “PHYSICAL” SENSE

In this article are gathered and analysed from the same point of view both the notions and the bases of the general theories of groups of symmetries recently generalized in the “physical” sense, which were elaborated by the author and reported to scientific conferences at different periods of time, and partially published in various scientific journals. The new notions of general algebraic structures are commented and analysed, and these were introduced by the author in the process of elaborating the general theory of recent generalisations in the “physical” sense of classical symmetry. The main known scientific results of the author about the groups of \bar{P} -symmetry, W_p -symmetry and W_q -symmetry are systematized, analysed and supplemented with new facts.

Keywords: mathematics, discrete geometry, mathematical crystallography, groups, generalised symmetry.

Introducere

Teoria grupurilor s-a impus de mai mult timp ca un instrument foarte eficient de cercetare a unora dintre cele mai dificile probleme din fizică și matematică, inclusiv din științele exacte și naturale. Teoria grupurilor discrete de simetrie clasică a atins la momentul actual o înflorire completă și a pătruns adânc în diferite domenii ale științelor naturii, în tehnică și artă, ieșind departe de cadrul cristalografiei clasice. Necesitățile domeniilor tot mai largi de aplicații ale acestei teorii au dat naștere la un torent de generalizări ale ei în jumătatea a doua a secolului XX. Dezvoltarea rapidă a metodelor teoriei grupurilor, stimulată de descoperiri noi, a transformat conținutul teoriei grupurilor de simetrie clasică și a lansat-o la un nivel calitativ nou. Trecerea de la grupurile cristalografice de simetrie clasică la grupurile cristalografice de antisimetrie sau la cele ale simetriei de colorație și de alte simetrii generalizate în sens „fizic” a deschis posibilități și orizonturi noi atât în domeniile aplicațiilor lor în diferite ramuri ale științelor naturale, cât și în însăși teoria generală a grupurilor.

Scopul acestei lucrări este: 1) de a aduna, a sistematiza și a descrie din același punct de vedere noțiunile noi de structuri algebrice generale, introduse și analizate de autor în procesul de elaborare a metodelor de deducere a grupurilor de diferite tipuri ale generalizărilor recente; 2) de a analiza unele proprietăți mai esențiale ale acestor structuri algebrice noi; 3) de a descrie esența generalizărilor recente ale simetriei clasice sub formă de P -simetrie [1], \bar{P} -simetrie [2], W_p -simetrie [3] și W_q -simetrie [4] din același punct de vedere; 4) de a analiza și a comenta diferite niveluri de clasificare a P -simetriilor concrete și unele aplicații ale grupurilor de P -simetrie [5-10]; 5) de a compara și a descrie diferite metode concrete de deducere a grupurilor de tipuri diferite ale generalizărilor sub forma de \bar{P} -simetrie [11-14], W_p -simetrie [15-19] și W_q -simetrie [20-25]; 5) de a comenta unele rezultate concrete de deducere a grupurilor de simetrii generalizate menționate din grupurile cristalografice de diferite categorii [19, 26-32].

1. Asupra clasificării P -simetriilor concrete

Noțiunea de P -simetrie (cvazisimetrie) a fost introdusă de prof.univ. A.M. Zamorzaev în anul 1967 [1]. Teoria generală a grupurilor de P -simetrie (inclusiv clasificarea lor pe tipuri, elaborarea metodelor generale de deducere din grupurile date inițial P și G , elaborarea diferitor niveluri de clasificare a înseși P -simetriilor,

deducerea concretă a grupurilor de anumite tipuri diferite pentru unele P -simetrii concrete din unele categorii de grupuri cristalografice G în calitate de grupuri generatoare, de asemenea, aplicarea grupurilor de anumite P -simetrii concrete la descrierea grupurilor multidimensionale de simetrie de anumite categorii) au constituit obiectul de studiu pe parcursul a patru decenii pentru unii membri ai Școlii științifice de geometrie discretă și cristalografie matematică fondate de A.Zamorzaev (*a se vedea* bibliografia din [5,7] și sursa [26]). Vom analiza succint esența noțiunii de transformare a P -simetriei și unele aspecte de clasificare a P -simetriilor concrete.

Se dă o mulțime de „indici”-calități $N = \{1, 2, \dots, m\}$, formată din calități de aceeași natură scalară (diferite culori, valori diferite ale temperaturii, diferite valori ale densității și altele). Fiecărui punct al unei figuri geometrice i se atribuie cel puțin un „indice” k din N și se fixează un grup tranzitiv P de substituții ale acestor „indici”. Fiecare transformare de P -simetrie se descompune în mod natural în două componente independente, și anume – transformarea de simetrie clasică g și substituția p a „indicilor”, care este din grupul dat de substituții. Mulțimea transformărilor de P -simetrie ale figurii „indexate” formează un grup $G^{(P)}$ cu operația de înmulțire pe componente. Componentele geometrice g ale transformărilor din $G^{(P)}$ formează un grup G , numit grupul generator pentru $G^{(P)}$, iar substituțiile-componente p formează subgrupul P_1 din grupul de definiție P . Dacă $P_1 = P$, atunci grupul $G^{(P)}$ se numește grup de P -simetrie completă, iar dacă $e < P_1 < P$, atunci $G^{(P)}$ se numește grup de P -simetrie incompletă (în acest caz grupul $G^{(P)}$ poate fi considerat ca grup de P_1 -simetrie completă). Vom menționa că pentru $P_1 = e$ grupul $G^{(P)}$ coincide cu grupul generator G .

Fie $G^{(P)}$ un grup de P -simetrie completă. Atunci $H = G^{(P)} \cap S$ este subgrupul de simetrie din $G^{(P)}$, iar $Q = G^{(P)} \cap P$ este subgrupul de transformări P -identice. Grupul $G^{(P)}$ se numește major pentru $Q = P$ (în acest caz $H = G$ și $G^{(P)} = G \times P$), minor pentru $Q = e$ (atunci $G^{(P)} \cong G$) și mijlociu pentru $e < Q < P$. Grupurile P -simetriei incomplete în mod analogic se clasifică în semimajore, semiminore și semimijlocii.

Teorema principală a P -simetriei: Orice grup $G^{(P)}$ de P -simetrie completă poate fi dedus din grupul său generator G și din grupul de definiție P găsim în G și P așa divizori normali H și Q , încât există izomorfismul grupurilor-factor G/H și P/Q , înmulțind între dânsle clasele de resturi ce corespund conform izomorfismului menționat și considerând reuniunea produselor obținute [5]. Vom remarca că pentru $Q = e$ (grupul $G^{(P)}$ este minor, adică un grup propriu colorat) $G/H \cong P$, deoarece grupul G se aplică omomorf pe grupul P , iar nucleul omomorfismului este H . Dacă grupul P se înlocuiește cu orice subgrup netrivial al său, atunci pe aceeași cale se pot obține și grupurile P -simetriilor incomplete.

Deoarece asupra grupului de definiție a P -simetriei nu se pun niciun fel de restricții, apoi P -simetria cuprinde în sine toate acele generalizări ale simetriei clasice la care legea de schimbare a calităților-„indicii” se combină direct cu transformarea geometrică ce acționează numai asupra punctelor și nu depinde de poziția lor. Vom enumera simetriile generalizate cunoscute ce se obțin ca cazuri particulare ale P -simetriei: 1) $P \cong C_2$ – antisimetria Șubnikov, definită de grupul $P = \{(1, 2)\}$; 2) $P \cong C_2^{(1)} \times \dots \times C_2^{(l)}$ ($m = 2^l$, $l \geq 2$) – antisimetria l -multiplă; 3) $P \cong C_m$ ($m > 2$) – simetria de colorație Belov (sau m -simetria), care se definește de grupul ciclic $P = \{(1, 2, \dots, m)\}$; 4) $P \cong D_{m_1}$ ($m = 2m_1$, $m_1 > 2$) – antisimetria de colorație Polya ce corespunde grupului $P = \{(1, 2, \dots, m_1)(\overline{m_1}, \dots, \overline{2}, \overline{1}), (1, \overline{1})(2, \overline{2}) \dots (m_1, \overline{m_1})\}$ cu $2m_1$ calități ce se transformă (m_1 calități „pozitive” i și m_1 calități „negative” \bar{i}) sau (m_1 -simetria); 5) $P \cong C_{m_1} \times C_2$ ($m = 2m_1$, $m_1 > 2$) – antisimetria de colorație Neronova-Belov (sau $(p_1, 2$ – simetria); 6) $P \cong C_{m_1} \times C_2^{(1)} \times \dots \times C_2^{(l)}$ ($m = m_1 \cdot 2^l$, $m_1 > 2$, $l \geq 2$) – antisimetria multiplă de colorație (sau $(m_1, 2, \dots, 2$ – simetria); 7) $P \cong D_{m_1} \times C_2^{(1)} \times \dots \times C_2^{(l)}$ ($m = 2m_1 \cdot 2^l$, $m_1 > 2$, $l \geq 1$) sau (p_1/l) – antisimetria multiplă; 8) Grupul P admite reprezentările ireductibile exacte – criptosimetria simplă Niggli-Wondratschek; 9) $P = P_1 \times \dots \times P_l$, unde fiecare P_i ($i = 2, \dots, l$) admite reprezentările ireductibile exacte – criptosimetria multiplă Niggli-Wondratschek.

În calitate de schemă geometrică a unei P -simetrii se ia un așa poligon sau poliedru (cu vârfurile numerotate cu „indicii” din mulțimea N) al cărui grup de simetrie clasică generează direct grupul P de substituții al vârfurilor numerotate. Unele dintre P -simetriile concrete enumerate mai sus au schemă geometrică simplă. De exemplu, antisimetria simplă, m -simetria și (m)-simetria sunt ilustrate de substituțiile vârfurilor numerotate ale segmentului, ale poligonului regulat orientat cu m laturi și, respectiv, ale poligonului simiregulat cu $2m$ unghiuri egale.

Au fost elaborate 3 niveluri de clasificare a P -simetriilor concrete: 1) abstract; 2) abstracto-concret; 3) geometric. Se numește cristalografică acea P -simetrie al cărei grup de definiție P este tranzitiv și izomorf unui grup de categoria G_{30} (grupuri punctuale cristalografice tridimensionale). Amintim că cele 32 de grupuri cristalografice tridimensionale se împart în 18 clase față de relația de izomorfism. La nivelul abstract P -simetria și P' -simetria sunt echivalente dacă grupurile P și P' sunt izomorfe. Așa o clasificare a P -simetriilor în principiu nu poate lua în considerare proprietățile specifice ale substituțiilor grupurilor de definiție și numărul calităților transformate. Dacă ne vom mărgini numai la P -simetriile cristalografice la nivelul de clasificare abstract, atunci se vor obține numai 18 P -simetrii cristalografice diferite, inclusiv simetria clasică.

La nivelul abstracto-concret din grupurile de categoria G_{30} se deduc un șir întreg de P -simetrii cristalografice, dar multe dintre ele sunt echivalente între ele. P -simetria se numește echivalentă cu P' -simetria dacă sunt verificate condițiile: 1) grupurile de definiție sunt tranzitive și izomorfe, 2) ambele grupuri de definiție au același grad (fiecare dintre ele transformă același număr de calități-„indici”), 3) subgrupurile lor staționare P_i și P'_j se includ deopotrivă în grupurile respective (adică, există așa un izomorfism γ al grupurilor P și P' , încât $\gamma(P_i) = P'_j$). Pentru a deduce P -simetrii concrete prin analiza structurii grupului dat cristalografic G , izomorf cu grupul de definiție P , ne-am folosit de următoarea metodă: a) în grupul G se găsesc toate subgrupurile adevărate H_i ($H_i < G$); b) din cercetarea ulterioară se elimină toți divizorii normali H_i ; c) dintre subgrupurile rămase se admit numai acelea care în intersecție cu subgrupurile conjugate lor dau unitatea grupului. Ca rezultat, din grupurile de categoria G_{30} au fost obținute 45 P -simetrii cristalografice diferite [6, 7].

Nivelul abstracto-concret de clasificare a P -simetriilor cuprinde cea mai mare parte a P -simetriilor concrete bine cunoscute anterior, dar totuși unele dintre ele nu se deosebesc. Într-adevăr, pentru $P \cong C_6$ sunt echivalente 6-simetria și (3,2)-simetria, cu toate că ele se deosebesc prin conținutul lor concret. Acest nivel de clasificare nu permite a deosebi între ele (2,2)-simetria (antisimetria dublă), (2/-)simetria (antisimetria bicoloră Polya) și simetria neciclică cu 4 culori (de sens Koptik-Kujukeev), care dau un număr diferit de grupuri pentru același grup generator. Mai mult decât atât, V.I. Naiș a studiat la începutul anilor 70 ai secolului XX grupurile simetriei magnetice. El considera neechivalente grupurile de forma $2u2v2w$, $2u2'u2'v$, $2u2'2'u$, unde grupurile de transformare a vectorului spinului uvw , $uv'w'$, $u1'$ (izomorfe toate cu grupul abelian 222) geometric sunt tratate exact ca grupurile $222, 2\bar{2}\bar{2} = 2mm$ și $2\bar{1} = 2/m$ la înlocuirea condiționată a vectorului axial cu cel polar. În schema abstracto-concretă de clasificare a P -simetriilor ele sunt echivalente.

Analiza rezultatelor lui Naiș în domeniul simetriei magnetice a condus la un nou nivel în clasificarea P -simetriilor, care a fost numit nivelul geometric. La acest nivel de clasificare se deosebesc 32 P -simetrii cristalografice (fiecare grup de definiție P copie întocmai conținutul geometric al grupului respectiv de categoria G_{30}). Trecerea la grupurile punctuale necristalografice tridimensionale a contribuit la găsirea așa-numitelor P -simetrii icosaedrice, arbitrar ciclice și diedrice. Trecerea la grupurile cristalografice spațiale a condus la așa-numitele P -simetrii supercristalografice [7].

Vom analiza succint ideile ce au condus la aplicațiile multidimensionale ale grupurilor de P -simetrie. „Indicii” și semnele ce sunt adăugate punctelor spațiului în procesul de definiție a P -simetriei au un conținut negeometric în raport cu spațiul în care se cercetează generalizarea. În ce privește dimensiunile suplimentare ale spațiului, apoi acestor semne și „indici” li se poate atribui un sens geometric care permite a folosi grupurile cristalografice de diferite tipuri ale P -simetriilor cristalografice în clasificare geometrică pentru a modela structura anumitor categorii de subgrupuri ale grupurilor de tip Fiodorov n -dimensionale. Cercetările din acest domeniu, efectuate în ultimul sfert al secolului XX și în primii 10-15 ani ai secolului XXI de către prof.univ. A.Zamorzaev și prof.univ. A.Palistrant, au condus la rezultate interesante [5, 7-10].

Dacă semnele “+” și “-”, adăugate punctelor spațiului r -dimensional în cazul grupurilor antisimetriei l -multiple de categoria $G_{r\dots}$, vor fi considerate ca semne ale coordonatelor acestor puncte în toate l dimensiuni suplimentare, atunci grupurile diferite de categoria $G_{r\dots}^l$ (în clasificarea lor completă și fără a se lua în considerare enantiomorfismul) vor modela grupurile de simetrie subperiodice $(r+l)$ -dimensionale de categoria $G_{(r+l)(r+l-1)\dots(r+1)r\dots}$. La rândul lor, grupurile de categoria $G_{r\dots}^P$ ale P -simetriilor de rozetă ($P \cong G_{20}$) modelează structura grupurilor de categoria $G_{(r+2)r\dots}$, grupurile de categoria $G_{r\dots}^P$ ale celor 32 P -simetrii cristalografice în clasificare geometrică ($P \cong G_{30}$) modelează structura grupurilor de categoria $G_{(r+3)r\dots}$, iar grupurile de categoria $G_{r\dots}^P$ ale P -simetriilor hipercristalografice în clasificare geometrică ($P \cong G_{430}$) modelează grupurile de categoria $G_{(r+4)(r+3)r\dots}$.

2. Produse semidirecte și împletiri a două grupuri

Fie P un grup tranzitiv de substituții pe o mulțime finită $N = \{1, 2, \dots, m\}$, G un grup discret de simetrie clasică, iar ϕ un omomorfism cu nucleul H al grupului G pe subgrupul Φ al grupului tuturor automorfismelor grupului P . Mulțimea $G^* = GP$ a perechilor gp , unde $g \in G$ și $p \in P$, formează un grup cu operația

$$g_i p_i * g_j p_j = g_k p_k, \quad (1)$$

unde $g_k = g_i g_j$, $p_k = (g_j^{-1} p_i g_j) p_j = \bar{\phi}_{g_j}(p_i) p_j$, iar $\bar{\phi}_{g_j} = \phi(g_j)$. Grupul obținut $G^* = GP$ îl vom numi **produs semidirect de stânga** al grupului P cu grupul de operatori G , însoțit de omomorfismul ϕ cu nucleul H (însoțit de conjugarea spre stânga a elementelor din grupul P).

În mod analogic se definește și **produsul semidirect de dreapta** al grupului P cu grupul de operatori G , însoțit de omomorfismul ϕ cu nucleul H : $G' = PG = \{pg | p \in P, g \in G\}$ (adică, însoțit de conjugarea spre dreapta a elementelor din grupul P). Vom menționa că în cazul acesta operația de grup are forma $p_i g_i * p_j g_j = p_k g_k$, unde $p_k = p_i (g_i p_j g_i^{-1}) = p_i \bar{\phi}_{g_i}(p_j)$, $\bar{\phi}_{g_i} = \phi(g_i)$, iar $g_k = g_i g_j$.

Construim produsul cartezian W al copiilor izomorfe cu grupul dat P și indexate sus în dreapta cu elemente din G , adică $W = \prod_{g_i \in G} P^{g_i}$ (unde $P^{g_i} \cong P$). Vom construi și includerea izomorfă ϕ a grupului G în grupul tuturor automorfismelor grupului W conform regulii $\phi(g) = \tilde{g}$, unde automorfismul \tilde{g} acționează asupra elementelor $w = \langle \dots, p^{g_i}, \dots \rangle$ din W prin intermediul g -deplasărilor la stânga ale componentelor lor, adică $\tilde{g}(w) = w^g = \langle \dots, p^{g g_i}, \dots \rangle$. Considerăm mulțimea $A = GW$ tuturor perechilor gw , unde $g \in G$ și $w \in W$. În mulțimea considerată $A = GW$ vom defini legea de compoziție

$$g_i w_i * g_j w_j = g_k w_k, \quad (2)$$

unde $g_k = g_i g_j$, $w_k = \tilde{g}_j(w_i) w_j = w_i^{g_j} w_j$, iar $w_i^{g_j}(g_k) = w_i(g_j g_k)$. Nemijlocit se verifică că A este un grup cu operația (2), pe care îl vom numi **împletire standardă carteziană de stânga** a grupului P cu grupul de operatori G , însoțită de deplasarea directă la stânga a componentelor. Structura algebrică obținută vom nota-o cu simbolul $\tilde{G} Wr P$ sau cu simbolul $\tilde{G} \bar{\tau} P$ (a se compara cu [15,16]). Menționăm că rolul grupurilor G și P în împletirea standardă carteziană de stânga este diferit. Anume: grupul P joacă un rol pasiv, participând cu copiile sale izomorfe în structura considerată, pe când grupul G joacă un rol activ, implicându-se prin intermediul elementelor sale în operația de grup, generând anumite automorfisme ale grupului W . Toate automorfismele neidentice ale grupului W , generate de elementele g din grupul G , prin intermediul g -deplasărilor la stânga a componentelor din $w \in W$, sunt automorfisme externe. Este evident și faptul că grupul A poate fi privit ca un produs semidirect de stânga al grupului W cu grupul de operatori G , însoțit de izomorfismul $\phi: G \rightarrow \text{Aut}W$, unde $\phi(g) = \tilde{g}$.

În particular, dacă W este un produs direct al copiilor izomorfe cu grupul P și indexate cu elemente din grupul G , atunci prin analogie se va obține **împletirea standardă directă de stânga** a grupurilor P și G , care se notează cu simbolul $\tilde{G} wr P$ sau cu simbolul $\tilde{G}_2 P$.

În mod analogic se definește și **împletirea standardă carteziană de dreapta** $B = WG = \{wg | w \in W, g \in G\}$ a grupului P cu grupul de operatori G , însoțită de deplasarea inversă la dreapta a componentelor, adică însoțită de izomorfismul $\phi: G \rightarrow \text{Aut}W$, unde $\phi(g) = \bar{g}$, $\bar{g}_i(w_j) = w_j^{g_i^{-1}}$ și $w_j^{g_i^{-1}}(g_k) = w_j(g_k g_i^{-1})$.

Find date grupurile G , P și $W = \prod_{g_i \in G} P^{g_i}$ (unde $P^{g_i} \cong P$), considerăm includerea izomorfă $\phi: G \rightarrow \text{Aut}W$ conform regulii $\phi(g) = \bar{g}$, unde automorfismul \bar{g} acționează asupra elementelor w din W prin intermediul g -deplasărilor la stânga ale componentelor lor, de asemenea, omomorfismul $\tau: G \rightarrow \text{Aut}W$ cu nucleul $\text{Ker} \tau = H$, unde $\tau(g) = \bar{\tau}_g$ și $\bar{\tau}_g(w) = gw g^{-1}$. În mulțimea $C = WG$ tuturor perechilor wg , unde $w \in W$ și $g \in G$, vom defini legea de compoziție

$$w_i g_i * w_j g_j = w_k g_k, \quad (3)$$

unde $g_k = g_i g_j$, $w_k = w_i^{g_j} \bar{\tau}_{g_i}(w_j)$, $w_i^{g_j}(g_k) = w_i(g_j g_k)$, iar $\bar{\tau}_{g_i}(w_j) = g_i w_j g_i^{-1}$. Nemijlocit se verifică că mulțimea C formează un grup cu legea de compoziție (3). Vom numi grupul C **împletire standardă carteziană încrucișată** a grupului pasiv P cu grupul activ G , însoțită de deplasarea directă la stânga a componentelor și de omomorfismul τ al conjugării spre dreapta. Vom nota-o cu simbolul $P \bar{W} r_{\tau H(\phi)} \tilde{G}$ sau cu simbolul $P \bar{\tau}_{\tau H(\phi)} \tilde{G}$, unde $H = \text{Ker} \tau$, iar $\Phi = \text{Im} \tau = \tau(G) < \text{Aut}W$ (a se compara cu [21,22]). În particular, dacă W este produsul direct al copiilor izomorfe cu grupul P și indexate cu elemente din grupul G , atunci prin

analogie vom obține **împletirea standardă directă încrucișată** a grupurilor P și G , pe care vom nota-o cu simbolul $P \overline{w}\tau_{\tau H(\Phi)}\tilde{G}$ sau cu simbolul $P \tilde{z}_{\tau H(\Phi)}\tilde{G}$.

Vom menționa că dacă $\text{Ker}\tau = G$, atunci toate automorfismele însoțitoare $\tilde{\tau}_g$ ale conjugării de dreapta coincid cu automorfismul identic al grupului W și, ca consecință, împletirea standardă carteziană încrucișată a grupului P cu grupul G degenerază în împletire standardă carteziană de stânga a grupului P cu grupul G , însoțită de deplasarea directă la stânga a componentelor elementelor din grupul $W = \prod_{g_i \in G} P^{g_i}$.

Prezintă interes și forma operației (3) pe mulțimea D a tuturor perechilor wg , unde $w \in \text{Diag}W$ și $g \in G$, care este un subgrup din C . Elementele din D se înmulțesc conform legii

$$w_i g_i \bullet w_j g_j = w_k g_k, \quad (4)$$

unde $w_k = w_i \tilde{\tau}_{g_i}(w_j)$, iar $g_k = g_i g_j$. Operația (4) ne arată că D este un produs semidirect de dreapta al grupului $\text{Diag}W$ cu grupul de operatori G , însoțit de omomorfismul $\tau: G \rightarrow \text{Aut}(\text{Diag}W)$. Menționăm că grupul $\text{Diag}W$ este izomorf cu grupul inițial P , de aceea $\text{Aut}(\text{Diag}W) \cong \text{Aut}P$.

3. Aplicații cvasiomomorfe de grupuri

Fie date două grupuri G și P , de asemenea, și omomorfismul $\varphi: G \rightarrow \Phi \leq \text{Aut}P$, cu nucleul $\text{Ker}\varphi = H$, unde $\varphi(g) = \overline{\varphi}_g$ și automorfismul $\overline{\varphi}_g$ acționează asupra elementelor din grupul P prin conjugarea spre stânga: $\overline{\varphi}_g(p) = g^{-1}pg$. Aplicația μ a grupului G în grupul P (adică, pe o submulțime P' a grupului P), conform regulii $\mu(g) = p$, se numește **cvasiomorfism de stânga**, dacă pentru orice g_1 și $g_2 \in G$, din faptul că $\mu(g_1) = p_1$ și $\mu(g_2) = p_2$ rezultă că $\mu(g_1 g_2) = \overline{\varphi}_{g_2}(p_1) p_2 = p_3$, unde $p_1, p_2, p_3 \in P'$, iar $\overline{\varphi}_{g_2} = \varphi(g_2)$ este automorfismul grupului P ce corespunde lui $g_2 \in G$ la omomorfismul φ (a se compara cu [17]).

În continuare vom formula câteva proprietăți ale aplicației cvasiomomorfe de stânga: 1) Dacă nucleul H al omomorfismului însoțitor $\varphi: G \rightarrow \text{Aut}P$ coincide cu întreg grupul G , atunci cvasiomorfismul de stânga μ al grupului G în grupul P degenerază în omomorfism obișnuit; 2) La cvasiomorfismul de stânga μ al grupului G în grupul P imaginea unității 1 din G este unitatea e a grupului P ; 3) Nucleul cvasiomorfismului de stânga μ al grupului G în grupul P este un subgrup H' din G , care, în general, nu este un divizor normal: $H' < G$; 4) La cvasiomorfismul de stânga μ al grupului G în grupul P cu nucleul H' , fiecărei clase de resturi de dreapta a grupului G în raport cu subgrupul H' i se pune în corespondență unul și numai unul din elementele grupului P , iar claselor diferite – elemente diferite din P ; 5) Dacă grupul G la cvasiomorfismul de stânga μ se aplică pe submulțimea P' a grupului P , atunci P' nu întotdeauna este grup; 6) Dacă H' reprezintă nucleul cvasiomorfismului de stânga μ al grupului G pe submulțimea P' din P , atunci indicele subgrupului H' în G coincide cu puterea submulțimii $P' = \text{Im}\mu$; 7) Dacă nucleul H' al cvasiomorfismului de stânga μ al grupului G în grupul P este divizor normal în G , atunci elementelor $h \in H'$ le corespund în conformitate cu omomorfismul însoțitor $\varphi: G \rightarrow \text{Aut}P$ numai astfel de automorfisme $\overline{\varphi}_h$, acțiunea cărora asupra $\mu(G) = P'$ coincide cu acțiunea automorfismului identic $\tilde{1}$ al grupului P .

Dacă $\varphi(g) = \overline{\varphi}_g$, unde $\overline{\varphi}_g(p) = gp g^{-1}$, apoi aplicația μ a grupului G pe submulțimea P' din grupul P , conform regulii $\mu(g) = p$, se numește **cvasiomorfism de dreapta**, dacă pentru orice g_1 și $g_2 \in G$, din faptul că $\mu(g_1) = p_1$ și $\mu(g_2) = p_2$ rezultă că $\mu(g_1 g_2) = p_1 \overline{\varphi}_{g_1}(p_2) = p_3$, unde $p_1, p_2, p_3 \in P'$ (a se compara cu [11-13]). Vom spune că φ este omomorfismul însoțitor al aplicației μ . Vom menționa că și aplicațiile cvasiomomorfe de dreapta verifică proprietăți similare celor ale cvasiomorfismelor de stânga.

Aplicația $\tilde{\mu}$ a grupului G în mulțimea claselor de resturi de dreapta ale grupului P în raport cu subgrupul său adevărat Q , conform legii $\tilde{\mu}(g_i) = Qp_i$, se numește **cvasiomorfism de dreapta generalizat**, dacă $\tilde{\mu}(g_i) = Qp_i$ și $\tilde{\mu}(g_j) = Qp_j$ implică egalitățile $\tilde{\mu}(g_i g_j) = Qp_i \cdot \overline{\varphi}_{g_i}(Qp_j) = Qp_k$. În acest caz φ se numește omomorfismul însoțitor al aplicațiilor $\tilde{\mu}$ (a se compara cu [14,7]).

Dacă nucleul $\text{Ker}\varphi = 1$, atunci μ se numește **cvasiomorfism de stânga (respectiv, de dreapta) natural**. Cvasiomorfismul μ al grupului G pe submulțimea W' din grupul $W = \bar{\Pi}_{g_i \in G} P^{g_i}$ se numește **cvasiomorfism de stânga natural direct**, dacă automorfismul $\bar{\varphi}_g = \bar{g}$ acționează asupra elementelor w din $\mu(G)$ prin intermediul g -deplasărilor la stânga ale componentelor, adică $\bar{g}(w) = \bar{g}(\langle p^{g_1}, p^{g_2}, \dots, p^{g_k}, \dots \rangle) = \langle p^{g_1 g}, p^{g_2 g}, \dots, p^{g_k g}, \dots \rangle = w^g$ (a se compara cu [17]). Pentru ca aplicația μ a grupului G pe submulțimea W' din $W = P^{g_1} \times P^{g_2} \times \dots$ să fie un cvasiomorfism de stânga natural direct, este necesar și suficient ca $w_i^{g_j} w_j = \bar{g}_j(w_i) w_j = w_k \in W'$ pentru orice $g_j, g_i \in G, w_i, w_j \in W'$ și $\mu(g_j) = w_j$. Mai mult decât atât, pentru ca cvasiomorfismul de stânga natural exact μ cu nucleul $\text{Ker}\mu = H$ al grupului G pe subgrupul W' din grupul W să coincidă cu omomorfismul obișnuit, este necesar și suficient ca $W' \leq \text{Diag}W$ și $G/H \cong W'$.

Aplicația $\tilde{\mu}$ a grupului G pe submulțimea X a mulțimii tuturor claselor de resturi de stânga ale grupului W în raport cu subgrupul său V , conform regulii $\tilde{\mu}(g) = wV$, se numește **cvasiomorfism de stânga natural exact generalizat**, însoțit de deplasare la stânga directă, dacă, pentru orice $g_i, g_j \in G$, relațiile $\tilde{\mu}(g_i) = w_i V$ și $\tilde{\mu}(g_j) = w_j V$ implică $\tilde{\mu}(g_i g_j) = (w_i V)^{g_j} * w_j V = w_k V$, unde $w_i V, w_j V, w_k V \in X$. Este evident că dacă $V = e$, atunci cvasiomorfismul de stânga natural exact generalizat degenerază în cvasiomorfism de stânga natural exact (a se compara cu [18]).

Acum, fie că pentru grupurile G, P și $W = \bar{\Pi}_{g_i \in G} P^{g_i}$ (unde $P^{g_i} \cong P$) sunt date două aplicații: a) aplicația izomorfă $\varphi: G \rightarrow \text{Aut}W$ după regula $\varphi(g) = \bar{g}$, unde automorfismul \bar{g} acționează asupra elementelor w prin intermediul g -deplasărilor de stânga ale componentelor lor; b) omomorfismul $\tau: G \rightarrow \Phi \leq \text{Aut}W$ cu nucleul $\text{Ker}\tau = H$, unde $\tau(g) = \bar{\tau}_g$ și $\bar{\tau}_g(w) = gwg^{-1}$. Aplicația α a grupului G pe submulțimea W' din grupul W , conform regulii $\alpha(g) = w$, se numește **cvasiomorfism încrucișat**, însoțit de deplasarea la stânga directă a componentelor și de omomorfismul τ al conjugării spre dreapta, dacă pentru orice g_i și g_j , ce aparțin grupului G , din faptul că $\alpha(g_i) = w_i$ și $\alpha(g_j) = w_j$ urmează că $\alpha(g_i g_j) = w_i^{g_j} \bar{\tau}_{g_i}(w_j) = w_k$, unde $w_i, w_j, w_k \in W'$, $w_i^{g_j}(g_k) = w_i(g_j g_k)$, iar $\bar{\tau}_{g_i}(w_j) = g_i w_j g_i^{-1}$ (a se compara cu [20-22]).

Vom menționa că pentru toți $\bar{\tau}_g = \bar{1}$ (unde $\bar{1}$ este automorfismul identic al grupului W pentru toți $g \in G$) cvasiomorfismul încrucișat α al grupului G în grupul W degenerază în cvasiomorfism de stânga natural direct. Dacă $w^g = w$ (pentru toți $g \in G$ și $w \in \alpha(G)$), atunci cvasiomorfismul încrucișat α degenerază în cvasiomorfism de dreapta, însoțit de omomorfismul τ . Vom remarca că orice automorfism \tilde{g} din grupul $\tilde{G} = \varphi(G)$, unde φ este o includere izomorfă a grupului G în grupul $\text{Aut}W$, aplică identic orice element w din subgrupul $\text{Diag}W$. Cu alte cuvinte, restricția automorfismului \tilde{g} al grupului W pe subgrupul său $\text{Diag}W$ este pur și simplu aplicație identică.

În continuare vom formula câteva proprietăți specifice ale cvasiomorfismului încrucișat a două grupuri: 1) La cvasiomorfismul încrucișat α al grupului G în grupul W , imaginea unității din G întotdeauna este unitatea din W ; 2) Nucleul cvasiomorfismului încrucișat α al grupului G în grupul W este un subgrup al grupului G , care, în general, nu este divizor normal: $\text{Ker}\alpha = H' < G$; 3) Pentru ca la cvasiomorfismul încrucișat α cu nucleul $\text{Ker}\alpha = H'$ al grupului G pe submulțimea W' din grupul W fiecărei clase de resturi de stânga gH' să-i corespundă doar un singur element w din W' , este necesar și suficient ca pentru orice element $h \in H'$ și $w \in W'$ să se verifice egalitatea $w^h = w$; 4) Dacă nucleul H' al cvasiomorfismului încrucișat α al grupului G în grupul W este subgrup al nucleului H al omomorfismului însoțitor τ , atunci la aplicația α fiecărei clase de resturi de dreapta $H'g$ a grupului G în raport cu subgrupul H' i se va pune în corespondență doar un singur element w din grupul W ; 5) Dacă nucleul H' al cvasiomorfismului încrucișat α al grupului G în grupul W este divizor normal în G ($H' \triangleleft G$) și se include în nucleul H al omomorfismului însoțitor τ , atunci: a) fiecărei clase de resturi de stânga gH' aplicația α îi pune în

corespondență numai un singur element w din grupul W ; b) pentru orice $h \in H'$ și $w \in \alpha(G)$ are loc egalitatea $w^h = w$; c) elementelor $h \in H'$ le corespund conform omomorfismului τ numai acele automorfisme $\bar{\tau}_h$, acțiunea cărora asupra $\alpha(G)$ coincide cu acțiunea automorfismului identic i al grupului W ; d) tuturor elementelor gh din clasa de resturi fixată gH' le corespund conform omomorfismului însoțitor τ numai acele automorfisme $\bar{\tau}_{gh}$ acțiunea cărora asupra lui $\alpha(G)$ este aceeași; 6) Dacă grupul G la cvasiomorfismul încrucișat α se aplică pe submulțimea W' a grupului W , atunci W' nu întotdeauna este grup; 7) Restricția pe H a cvasiomorfismului încrucișat α cu nucleul $\text{Ker}\alpha = H'$ al grupului G pe submulțimea W' din grupul W , însoțit de deplasarea directă la stânga și omomorfismul τ al conjugării spre dreapta cu nucleul $\text{Ker}\tau = H$, este un cvasiomorfism de stânga natural. Mai mult decât atât, $\alpha(H) = W^*$, unde $w_0 \in W^* \subseteq W'$.

Aplicația $\tilde{\alpha}$ a grupului G pe submulțimea X a mulțimii tuturor claselor de resturi de dreapta a grupului W în raport cu subgrupul său V , conform regulii $\tilde{\alpha}(g) = Vw$, o vom numi **cvasiomorfism încrucișat generalizat** însoțit de deplasare directă la stânga și de omomorfismul τ al conjugării spre dreapta, dacă, pentru orice g_i și g_j din G , relațiile $\tilde{\alpha}(g_i) = Vw_i$ și $\tilde{\alpha}(g_j) = Vw_j$ implică $\tilde{\alpha}(g_i g_j) = (Vw_i)^{g_j} * \bar{\tau}_{g_i}(Vw_j) = Vw_k$, unde $Vw_i, Vw_j, Vw_k \in X$, iar $\bar{\tau}_{g_i} = \tau(g_i) \in \Phi \leq \text{Aut}W$. Vom menționa că pentru $V = w_0$ aplicația $\tilde{\alpha}$ degenerază în cvasiomorfism încrucișat. Dacă $\bar{\tau}_g = \bar{1}$ (pentru toți g din G), atunci aplicația $\tilde{\alpha}$ degenerază în cvasiomorfism de stânga natural exact generalizat. Dacă însă $w^g = w$ pentru toți g din grupul G și $w \in \tilde{\alpha}(G)$, atunci $\tilde{\alpha}$ degenerază în cvasiomorfism de dreapta generalizat, însoțit de omomorfismul τ .

4. Despre simetria generalizată a fugurilor ponderate uniform cu pondere „fizică”

Fie dată o figură F cu grupul discret de simetrie G dintr-un spațiu geometric S de curbura constantă. Grupul G descompune regulat spațiul S în domenii fundamentale S_i . Este evident că $S = \bigcup_{i \in I} S_i = \{S_i\}$, unde I este o mulțime de indici de puterea egală cu ordinul grupului G . De asemenea, este dată o mulțime finită $N = \{1, 2, \dots, m\}$, unde „indicii” $r \in N$ sunt niște calități omogene de natură fizică (faze ale aceluiași fenomen). Considerăm un grup tranzitiv de substituții P pe mulțimea dată N . Fie Q un divizor normal al grupului P , care împarte mulțimea N în t submulțimi dizjuncte U_j a câte k „indici” fiecare: $N = U_1 \cup U_2 \cup \dots \cup U_t$, unde $kt = m$. Menționăm că subgrupul Q este tranzitiv pe fiecare din submulțimile U_j . Vom nota intersecția domeniului fundamental S_i cu figura considerată cu simbolul F_i . Vom atribui fiecărui punct interior M_i al domeniului F_i (pentru fiecare $i \in I$ fixat) cel puțin un „indice” r_i din mulțimea considerată N . Dacă tuturor punctelor interioare M_i ale aceluiași domeniu F_i li se atribuie același ansamblu $U_j = \{r_1, r_2, \dots, r_k\}$ de „indici” din mulțimea N , atunci repartizarea respectivă vom numi-o **uniformă**. Astfel, figura geometrică considerată se transformă într-o figură cu încărcătură pe care o vom numi-o **figură geometrică uniform ponderată „fizică” cu ponderea completă N** . Mai mult decât atât, din descompunerea regulată a spațiului $S = \{S_i\}$, generată de grupul discret de simetrie clasică G , vom obține o descompunere regulată a figurii geometrice uniform ponderate în sens „fizic” $S^{(N)}$ cu ponderea completă N în raport cu grupul său de simetrie.

Transformările mixte \tilde{g} ale figurii ponderate $S^{(N)}$ sunt mai complexe decât transformările de simetrie clasică ale figurii inițiale neponderate F . Ele includ în sine atât informația despre transformarea propriu-zisă a punctelor, cât și informația despre transformarea (schimbarea) „indicilor” r_i , localizați în punctele interioare ale domeniilor F_i . Cu alte cuvinte, transformarea \tilde{g} este compusă din două componente: una pur geometrică g de simetrie clasică, care acționează direct asupra punctelor M și alta w ce include în sine informația completă despre schimbarea totală sau parțială a „indicilor” (a se compara cu [27,28]).

Transformările mixte \tilde{g} ale figurii uniform ponderate $F^{(N)}$ cu pondere scalară (fiecare „indice” din mulțimea N are natură scalară, de exemplu – culoare, temperatură, densitate și altele) sunt formate din două componente independente: transformarea pur geometrică g care acționează numai asupra punctelor M și legea, în general, complexă, w de schimbare a calităților-„indici” localizați în M . Sunt posibile două cazuri: 1) Domeniul de acțiune al legii de schimbare a „indicilor” este **global** (în toate punctele „indexate” ale figurii ponderate $F^{(N)}$ acționează aceeași substituție p din grupul inițial de substituții al „indicilor”); vom menționa că în acest caz

transformările mixte $\tilde{g} = gp$ ale figurii uniform ponderate $F^{(N)}$ este o transformare de P -simetrie [1]; 2) Domeniul de acțiune al legii de schimbare a „indicilor” este **local** (pentru punctele interioare ale diferitor domenii „indexate”, în general, există substituții diferite din grupul inițial de definire P); deoarece orbita unui punct interior al figurii considerate în raport cu grupul ei de simetrie G are $|G|$ puncte, apoi legea de schimbare a „indicilor” w este complexă și include în sine informația de transformare a acestor „indici” pentru fiecare punct al orbitei. Prin urmare, în acest caz w reprezintă un lanț de lungimea $|G|$ format din elemente p ale grupului inițial dat P ; cu alte cuvinte, în acest caz fiecare transformare mixtă $\tilde{g} = gw$ a figurii uniform ponderate $F^{(N)}$ cu pondere scalară este o transformare de simetrie generalizată, care, în general, nu diferă cu nimic de transformarea de W_p -simetrie [3].

Fie că „indicii” $r \in N$ sunt niște calități omogene de natură fizică ce posedă orientare (de exemplu, vectori cu module egale dar cu diferite m direcții), care sunt rigid legate de puncte. Fie că domeniul de acțiune al legii de schimbare a „indicilor” este **global** (nu depinde de poziția punctelor). Ca consecință, în cazul acesta rezultatul acțiunii transformării mixte $\tilde{g} = pg$ asupra punctului „indexat” $\langle M, i \rangle$ poate fi prezentat sub următoarea formă: $\tilde{g}(\langle M, i \rangle) = pg(\langle M, i \rangle) = \langle g(M), p[g](i) \rangle$, unde $[g]$ reprezintă în formă de substituție legea de acțiune a lui g asupra „indicelui” i . Este evident că în rezultatul acțiunii consecutive asupra punctului „indexat” $\langle M, i \rangle$ a două transformări mixte $\tilde{g}_1 = p_1g_1$ și $\tilde{g}_2 = p_2g_2$ se va obține punctul „indexat” $\langle M', i' \rangle = \tilde{g}_2\tilde{g}_1(\langle M, i \rangle) = p_2g_2p_1g_1(\langle M, i \rangle) = p_2g_2(\langle g_1(M), p_1[g_1](i) \rangle) = \langle g_2g_1(M), p_2[g_2]p_1[g_1](i) \rangle$. Cu alte cuvinte, dacă $\tilde{g}_2 * \tilde{g}_1 = \tilde{g}_3$, atunci $\tilde{g}_3 = p_3g_3$, $g_3 = g_2g_1$, iar $p_3[g_3] = p_2[g_2]p_1[g_1]$, adică, $p_3 = p_2[g_2]p_1[g_1][g_3^{-1}] = p_2[g_2]p_1[g_1][g_1^{-1}][g_2^{-1}] = p_2[g_2]p_1[g_2^{-1}]$. Deci, legea de compoziție a transformărilor mixte \tilde{g}_i , la nivel de componente, are forma $\tilde{g}_2 * \tilde{g}_1 = p_2g_2 * p_1g_1 = p_2p_1^{g_2}g_2g_1 = p_3g_3 = \tilde{g}_3$, unde $p_1^{g_2} = g_2p_1g_2^{-1}$. Am obținut că transformarea mixtă $\tilde{g} = pg$ este nu altceva decât o transformare de \bar{P} -simetrie [2], dacă componenta p este un element al grupului de substituții P .

Fie că domeniul de acțiune al legii de schimbare a „indicilor”-calități (mărimi omogene care au orientare) este **local** (punctele interioare ale diferitor domenii „indexate”, în general, sunt transformate de substituții diferite din grupul inițial P). Cu alte cuvinte, fie că legea complexă de schimbare a „indicilor”-calități w depinde de poziția punctelor în care ei sunt localizați. Legea de schimbare a „indicilor” w este complexă și include în sine informația de transformare a „indicilor” pentru fiecare punct al orbitei unui punct, deci w reprezintă un lanț de lungimea $|G|$ format din elemente ale grupului inițial dat P . În cazul acesta transformările mixte $\tilde{g} = gw$ ale figurii uniform ponderate $F^{(N)}$ cu pondere completă N , ce posedă orientării, sunt transformări de W_g -simetrie [4].

5. La teoria grupurilor de \bar{P} -simetrie

În general, componentele transformărilor de \bar{P} -simetrie nu sunt comutative: $pg \neq gp$, adică $p \neq gpg^{-1}$. Mulțimea transformărilor de \bar{P} -simetrie $G^{(P)}$ a figurii „indexate” date formează un grup, care este un subgrup al produsului semidirect de dreapta al grupului de definire P cu grupul generator G , însoțit de un omomorfism marcat $\varphi: G \rightarrow \text{Aut}P$. Spre deosebire de P -simetrie, în cazul grupurilor de \bar{P} -simetrie $G^{(\bar{P})}$ totalitatea $P' = \{p|gp \in G^{(\bar{P})}\}$, în general, nu este grup, dar verifică condiția $e \subseteq P' \subseteq P$. Pentru cazul când P_1 este un subgrup în P sunt posibile 7 tipuri de grupuri: generator ($P_1 = e$), major ($Q = P_1 = P$), minor ($e = Q < P_1 = P$), mijlociu ($e < Q < P_1 = P$), semimajor ($e < Q = P_1 < P$), semiminor ($e = Q < P_1 < P$) și semimijlociu ($e < Q < P_1 < P$), unde $Q = G^{(P)} \cap P_1 = G^{(P)} \cap P$. Pentru cazul când P_1 nu este subgrup în P sunt posibile încă 2 tipuri de grupuri: pseudominore ($e = Q \subset P_1 \subset P$) și pseudomijlocii ($e < Q \subset P_1 \subset P$) [2].

Grupul major $G^{(P)}$ de \bar{P} -simetrie cu grupul generator G și nucleul H al omomorfismului însoțitor $\varphi: G \rightarrow \text{Aut}P$ se construiește ca produsul semidirect de dreapta al lui P cu G , însoțit de omomorfismul marcat φ , unde $\varphi(g) = \bar{\varphi}_g$ și $\bar{\varphi}_g(p) = gpg^{-1}$. În acest grup major se conține numai de calitate de subgrup grupul $H^{(P)} = P \times H$, care formal nu se deosebește de grupul major de P -simetrie (definit de același grup P) cu grupul generator H . În orice grup $G^{(P)}$ de \bar{P} -simetrie cu grupul generator G , nucleul H al omomorfismului însoțitor, subgrupul Q de transformări P -identice și subgrupul H' de simetrie pură se conține în calitate de subgrup un grupul de P -simetrie $H^{(P)}$ cu grupul generator H , cu același subgrup Q de transformări P -identice și cu subgrupul de simetrie pură H'' , unde $H'' = H' \cap H$.

Teorema principală a \bar{P} -simetriei: Pentru grupurile finite P , orice grup de \bar{P} -simetrie cu nucleul H al omomorfismului însoțitor $\varphi: G \rightarrow \text{Aut}P$, unde $\varphi(g) = \bar{\varphi}_g$ și $\bar{\varphi}_g(p) = gpg^{-1}$, poate fi dedus din grupul său

generator G prin următorii pași: 1) se găsesc în P toate subgrupurile Q și submulțimile P' ce se descompun în clase de resturi de dreapta în raport cu Q , iar în G toate subgrupurile H' de indice egal cu puterea mulțimii tuturor claselor de resturi de dreapta ale lui P' în raport cu Q , pentru care există izomorfismul grupurilor-factor P''/Q și H/H'' , unde $e \leq Q \leq P'' \subseteq P'$, $P'' < P$, $Q \triangleleft P''$, iar $H'' = H' \cap H \triangleleft H$; 2) se construiește cvasiomorfismul de dreapta generalizat $\tilde{\psi}$ cu nucleul H' al grupului G pe mulțimea tuturor claselor de resturi de dreapta ale lui P' în raport cu Q , însoțit de omomorfismul φ cu nucleul H , și care păstrează corespondența dintre elementele lui P'' și H , obținută în rezultatul izomorfismului grupurilor-factor P''/Q și H/H'' ; 3) se combină în perechi fiecare g din G cu fiecare p' din $Qp = \tilde{\psi}(g)$ și se introduce în mulțimea acestor perechi operația $p_i g_i * p_j g_j = p_i \overline{\varphi_{g_i}}(p_j) g_i g_j = p_k g_k$, unde $\overline{\varphi_{g_i}} = \varphi(g_i)$ și $\overline{\varphi_{g_i}}(p_j) = g_i p_j g_i^{-1}$ (a se compara cu [7,14]).

Vom menționa că pentru $Q = e$, adică pentru grupurile minore, semiminore și pseudominore, metoda de mai sus de deducere a grupurilor de \bar{P} -simetrie se simplifică mult. Vom formula acum metoda de deducere a grupurilor minore. Pentru grupurile finite P , orice grup minor de \bar{P} -simetrie, cu nucleul H al omomorfismului însoțitor $\varphi: G \rightarrow \text{Aut}P$, poate fi dedus din grupul său generator G prin următorii pași: 1) se găsesc în G toate subgrupurile H' de indice egal cu ordinul grupului P ; 2) se construiește cvasiomorfismul de dreapta μ cu nucleul H' al grupului G pe grupul P , însoțit de omomorfismul φ cu nucleul H ; 3) se combină în perechi fiecare g din G cu fiecare $p = \mu(g)$ din P și se introduce în mulțimea acestor perechi operația $p_i g_i * p_j g_j = p_i \overline{\varphi_{g_i}}(p_j) g_i g_j = p_k g_k$, unde $\overline{\varphi_{g_i}} = \varphi(g_i)$ și $\overline{\varphi_{g_i}}(p_j) = g_i p_j g_i^{-1}$ (a se compara cu [11,13]).

Din mai multe grupuri punctuale de simetrie concrete au fost deduse ca exemple grupuri de tipuri diferite ale \bar{P} -simetriilor ciclice cristalografice (grupul de definire P este izomorf cu un grup punctual cristalografic ciclic de simetrie). Pentru grupurile de tablete (de categoria G_{320}), în calitate de grupuri generatoare au fost deduse toate grupurile minore, semiminore și pseudominore ale \bar{P} -simetriilor ciclice și analizată structura lor concretă ([29-32]).

6. Unele proprietăți ale grupurilor discrete finite de W_p -simetrie

Fie M_1 un punct de poziție generală a figurii geometrice F cu grupul de simetrie G . Acționând cu grupul G asupra punctului M_1 se obține un sistem de puncte G -echivalente, numit orbita punctului M_1 , i.d. $g_k(M_1) = M_k \in F$, unde $g_k \in G$. Se dă mulțimea ordonată $N = \{1, 2, \dots, m\}$ de „indicii”, care reprezintă m calități de aceeași natură generală cu caracter scalar (faze ale aceluiași fenomen). Fixăm grupul tranzitiv de substituții P al acestor „indicii”. Fiecărui punct de poziție generală a figurii F i se atribuie cel puțin unul dintre „indicii” mulțimii N . În rezultat se obține figura „indexată” $F^{(N)}$. Construim produsul Cartezian W al copiilor izomorfe cu grupul fixat P , indexate sus în dreapta cu elementele grupului G , adică $W = P^{g_1} \times P^{g_2} \times \dots \times P^{g_n} \times \dots$.

Se numește transformare de W_p -simetrie așa o aplicație izometrică $g^{(w)} = gw$ a figurii „indexate” $F^{(N)}$ pe sine, în care transformarea de simetrie pură g acționează numai asupra punctelor $M_k = g_k(M_1)$ ale figurii $F^{(N)}$, iar „indicii” atribuiți punctelor M_k se transformă de către substituția p^{g_k} („ g_k -componentă” în w din W) [3].

Mulțimea $G^{(W_p)}$ a tuturor transformărilor de W_p -simetrie ale oricărei figurii „indexate” $F^{(N)}$ formează un grup cu legea de compoziție $g_i^{(w_i)} * g_j^{(w_j)} = g_k^{(w_k)}$, unde $g_k = g_i g_j$, $w_k = w_i^{g_j} w_j$, iar $w_i^{g_j}(g_k) = w_i(g_j g_k)$. Fie $G^{(W_p)}$ un grup de W_p -simetrie. Vom nota prin W' mulțimea tuturor componentelor w din $g^{(w)} \in G^{(W_p)}$. Ca și în cazul \bar{P} -simetriei, mulțimea W' verifică condiția $w_0 \subseteq W' \subseteq W$, unde w_0 este unitatea grupului W . $H = G^{(W_p)} \cap G$ servește drept subgrup de simetrie clasică, iar $V = G^{(W_p)} \cap W' = G^{(W_p)} \cap W$ este subgrupul transformărilor W -identice ale grupului $G^{(W_p)}$. Vom numi grupul G grup generator pentru $G^{(W_p)}$, iar mulțimea tuturor grupurilor de W_p -simetrie cu același grup generator – familie. Vom numi grupul $G^{(W_p)}$ major, minor,

mijlociu (V -mijlociu), semimajor (W' -semimajor), semiminor (W' -semiminor), semimijlociu ((W', V) -semimijlociu), pseudominor (W' -pseudominor) sau pseudomijlociu ((W', V) -pseudomijlociu) dacă, respectiv, $w_0 < V = W' = W$, $w_0 = V < W' = W$, $w_0 < V < W' = W$, $w_0 < V = W' < W$, $w_0 = V < W' < W$, $w_0 < V < W' < W$, $w_0 = V \subset W' \subset W$ (dar W' nu este subgrup în W) sau $w_0 < V \subset W' \subset W$ (dar W' nu este subgrup în W) [3].

Dacă subgrupul V de transformări W -identice ale grupului $G^{(W_p)}$ este unitar, atunci omomorfismul φ cu nucleul V al grupului $G^{(W_p)}$ pe grupul său generator G , conform regulii $\varphi(g^{(w)}) = g$, este, pur și simplu, un izomorfism. Ca consecință, grupurile minore, semiminore și pseudominore de W_p -simetrie sunt izomorfe cu grupurile lor generatoare. Pentru a obține o generalizare netrivială a simetriei clasice trebuie ca grupul respectiv de substituții P să verifice condiția $|P| \geq 2$. În consecință, $|W| = |P^G| \geq 2^{|G|} > |G|$. Grupurile minore de W_p -simetrie, dacă ar exista, ar trebui să verifice condiția $|W| \leq |G|$. Ultima relație e incompatibilă cu cerința $|W| > |G|$. Deci, grupuri minore de W_p -simetrie, pur și simplu, nu există.

Grupurile $G^{(W_p)}$ de W_p -simetrie ale unor figuri „indexate” $F^{(N)}$ sunt subgrupuri în împletirile de stânga carteziene standarde ale grupului tranzitiv de substituții P cu grupul discret de simetrie clasică G al figurii F considerate inițial, unde automorfismele \tilde{g} , care participă în înmulțirea elementelor din $G^{(W_p)}$, sunt generate de g –deplasări la stânga ale componentelor în interiorul elementelor w din grupul $W = P^{s_1} \times P^{s_2} \times \dots \times P^{s_n} \times \dots$. Înseși figurile „indexate” $F^{(N)}$, care modelează grupurile respective de W_p -simetrie, sunt submulțimi în produsul cartezian al mulțimilor F și N .

Dintre proprietățile specifice ale grupurilor de W_p -simetrie ce țin de structura lor generală vom menționa doar următoarele: 1) În orice grup de W_p -simetrie $G^{(W_p)}$, cu grupul inițial de substituții P și grupul generator G , submulțimea $W' = \{w|g^{(w)} \in G^{(W_p)}\}$ de substituții generalizate, subgrupul V de transformări W -identice și subgrupul de simetrie pură H , se conține în calitate de subgrup grupul $G_1^{(W_1)}$. Grupul $G_1^{(W_1)}$ este determinat de același grup inițial de substituții P , are grupul generator G_1 (unde $G_1 \leq G$), iar totalitatea componentelor w , care caracterizează transformarea „indicialor”, formează subgrupul W_1 din W , care verifică condițiile $W_1 \leq \text{Diag}W \cong P$ și $W_1 \subset W'$. Vom menționa că grupul $G_1^{(W_1)}$ are subgrupul V_l de transformări P -identice (unde $V_l = V \cap \text{Diag}W$) și același subgrup de simetrie pură H . Grupul $G_1^{(W_1)}$ formal nu se deosebește de grupurile de P -simetrie ale lui Zamorzaev. 2) Dacă W este finit, atunci: a) $V^g = wVw^{-1}$ pentru componentele g și w ale transformărilor $g^{(w)}$ din $G^{(W_p)}$; b) orice element al clasei de resturi Hg este combinat în perechi numai cu fiecare element din aceeași clasă de resturi wV , iar elementele claselor diferite Hg_i și Hg_j sunt combinate în perechi cu elementele claselor diferite w_iV și, respectiv, w_jV .

Teorema principală a W_p -simetriei: Orice grup de $G^{(W_p)}$ de W_p -simetrie, cu grupul inițial de substituții P finit, poate fi dedus din grupul său generator G și din grupul $W = \prod_{g_i \in G} P^{s_i}$ de substituții generalizate prin următorii pași: 1) se caută în W toate subgrupurile V și submulțimile W' ce se descompun în clase de resturi de stânga față de V , iar în G toate subgrupurile H de indice egal cu puterea mulțimii claselor de resturi ale lui W' în raport cu V și pentru care există izomorfismul $\lambda: G_1/H \rightarrow W_1/V_1$, unde $G_1 \leq G$, $W_1 \leq \text{Diag}W$, $W_1 \subset W'$, iar $V_1 = V \cap \text{Diag}W$ și $V_1 \triangleleft W_1$; 2) se construiește cvasiomorfismul de stânga natural exact generalizat $\tilde{\mu}$ cu nucleul H al grupului G pe mulțimea tuturor claselor de resturi de stânga ale submulțimii W' în raport cu V , conform regulii $\tilde{\mu}(g_i) = w_iV$, ce păstrează corespondența dintre elementele grupurilor-factor G_1/H și W_1/V_1 , obținută în rezultatul izomorfismului λ ; 3) se combină în perechi fiecare g din G cu fiecare w' din clasa de resturi $wV = \tilde{\mu}(g)$ și în totalitatea acestor perechi se introduce legea de compoziție $g_iw_i \circ g_jw_j = g_i g_j w_i^{g_j} w_j = g_k w_k$ [18].

Vom menționa că pentru grupurile semiminore ($w_0 = V < W' < W$) și cele pseudominore ($w_0 = V \subset W' \subset W$ și W' nu-i grup) teorema principală a W_p -simetriei se simplifică mult. În cazul acesta cvasiomorfismul de stânga natural exact generalizat $\tilde{\mu}$ degenerază în cvasiomorfism de stânga natural exact μ cu nucleul H al grupului G pe submulțimea W' din W , însoțit de izomorfismul $\phi: G \rightarrow \text{Aut}W$ (conform regulii $\phi(g) = \tilde{g}$, unde \tilde{g} efectuează g -deplasarea la stânga a componentelor în fiecare $w \in W$), și care păstrează

corespondența dintre elementele lui G_1 și W_1 , obținută în rezultatul izomorfismului grupului-factor G_1/H pe W_1 , unde $G_1 < G, w_0 \leq W_1 \leq \text{Diag}W$, $W = \prod_{g_i \in G} P^{g_i}$ și $W_1 \subset W'$ [19].

Pentru deducerea concretă a grupurilor semiminore (pseudominore, respectiv) de W_p -simetrie este comod a utiliza următorul algoritm: 1) Având date grupurile G , P și $W = \prod_{g_i \in G} P^{g_i}$ se găsește în W subgrupul $W'' = \text{Diag}W \cong P$ și izomorfismul $\varphi: G \rightarrow \text{Aut}W$ după regula $\varphi(g) = \bar{g}$, unde \bar{g} efectuează g -deplasarea la stânga a componentelor în fiecare $w \in W$; 2) Se descrie acțiunea fiecărui automorfism \bar{g} asupra factorilor P^{g_i} la nivel de substituții ale lor (acest lucru facilitează descrierea concretă a acțiunii fiecărui automorfism \bar{g} asupra fiecărui element al grupului generalizat de substituții W); 3) În grupul generator G se găsesc toate subgrupurile adevărate posibile H și G_1 ($H < G$ și $G_1 < G$), în grupul W – toate subgrupurile W' (submulțimile cu unitate, respectiv), iar în subgrupul $W'' = \text{Diag}W \cong P$ – toate subgrupurile posibile W_1 care verifică condițiile: $G_1/H \cong W_1$ și $W_1 = W' \cap W''$; 4) Se construiește omomorfismul cu nucleul H al grupului G_1 pe W_1 ; 5) Se descompune grupul G în clase de resturi de dreapta în raport cu subgrupul H și se stabilește așa o corespondență biunivocă μ între descompunerea dată și submulțimea W' (păstrând corespondența dintre elementele subgrupurilor G_1 și W_1 , obținută în rezultatul omomorfismului cu nucleul H al grupului G_1 pe W_1), care în calitate de aplicație a grupului G pe W' ar fi un cvasiomorfism exact natural de stânga cu nucleul H .

Pentru a prezenta grupurile semiminore și pseudominore $G^{(W_p)}$ de W_p -simetrie este comod de utilizat următorul simbol complex (cu mai mulți termeni): $G / (P|W'|W_1; G_1/H'/H)$, unde: 1) G – grup generator pentru $G^{(W_p)}$; 2) P – grup inițial de substituții; 3) W' – mulțimea „substituțiilor” generalizate ce intră în calitate de componente în $g^{(w)} \in G^{(W_p)}$, unde $w_0 \subset W' \subseteq W = \prod_{g_i \in G} P^{g_i}$; 4) H – subgrupul de simetrie pură pentru $G^{(W_p)}$ ($H = G^{(W_p)} \cap G$); 5) $G_1/H'/H$ – simbolul cu trei termeni al grupului $G_1^{(W_1)}$ de P -simetrie, care reprezintă un subgrup al grupului $G^{(W_p)}$; 6) $G_1/H \cong W_1$, unde $W_1 = \{w | g^{(w)} \in G_1^{(W_1)}\} \subset W'$ și $W_1 \leq \text{Diag}W$.

7. Asupra teoriei generale a grupurilor discrete de W_q -simetrie

Fiecărui punct al figurii F cu grupul de simetrie pură G îi vom atribui cel puțin un „indice”-calitate din mulțimea N (N constă din m calități de aceeași natură ce au orientare, de exemplu, m direcții diferite ale vectorilor de același modul) și fixăm un grup tranzitiv P de substituții ale acestor „indici”. În rezultat se obține o figură „indexată” $F^{(N)}$. Acționând cu grupul G asupra punctului de poziție generală M_1 al figurii considerate F în raport cu grupul său de simetrie pură G , vom obține tot sistemul de puncte G -echivalente, i.d. $g_k(M_1) = M_k \in F$, unde $g_k \in G$. Construim produsul cartezian W al copiilor izomorfe cu P , indexate cu elemente din G , adică $W = \prod_{g_i \in G} P^{g_i}$, unde P^{g_i} sunt copii izomorfe ale grupului inițial de substituții P .

Transformare de W_q -simetrie se numește așa o aplicație izometrică $g^{(w)} = wg$ a figurii „indexate” $F^{(N)}$ pe sine, în care transformarea de simetrie pură g acționează și asupra punctelor $M_k = g_k(M_1)$ ale figurii „indexate” $F^{(N)}$, și asupra „indicilor” conform unei legi date, iar substituția p^{g_k} („ g_k -componentă” în w din W) este o substituție suplimentară a „indicilor” atribuiți punctului M_k .

Mulțimea $G^{(W_q)}$ a tuturor transformărilor de W_q -simetrie ale oricărei figuri „indexate” $F^{(N)}$ formează un grup cu legea de compoziție $g_i^{(w_i)} * g_j^{(w_j)} = g_k^{(w_k)}$, unde $g_k = g_i g_j$, $w_k = w_i^{g_j} \bar{\tau}_{g_i}(w_j)$, $w_i^{g_j}(g_k) = w_i(g_j g_k)$, iar $\bar{\tau}_{g_i}(w_j) = g_i w_j g_i^{-1}$ [4,20].

Fie $G^{(W_q)}$ un grup de W_q -simetrie. Vom nota prin W' mulțimea tuturor w din $g^{(w)} \in G^{(W_q)}$. Mulțimea W' verifică condiția $w_0 \in W' \subseteq W$, unde w_0 este unitatea grupului W . $H = G^{(W_q)} \cap G$ servește ca subgrup de

simetrie, iar $V = G^{(W_q)} \cap W' = G^{(W_q)} \cap W$ este subgrupul de transformări W -identice pentru $G^{(W_q)}$. Grupurile de W_q -simetrie $G^{(W_q)}$ se clasifică pe 9 tipuri în mod analogic grupurilor de W_p -simetrie, inclusiv grupului generator. Ca și în cazul W_p -simetriei, nu există grupuri minore de W_q -simetrie, iar grupurile semiminore și pseudominore sunt izomorfe cu grupurile lor generatoare.

Dacă $G^{(W_q)}$ este un grup finit de W_q -simetrie cu grupul generator G , grupul inițial de definire P , subgrupul V de transformări W -identice și nucleul H_1 al omomorfismului însoțitor $\tau: G \rightarrow \text{Aut}W$ de conjugare spre dreapta, atunci: 1) $W = \prod_{g_i \in G} P^{g_i}$ (unde $P^{g_i} \cong P$); 2) $G^{(W_q)}$ este un subgrup al grupului major al aceleiași familii și al aceleiași clase (grupul major se construiește în formă de împletire standardă directă încrucișată a grupurilor P și G); 3) $G^{(W_q)}$ constă din așa transformări $g^{(w)} = wg$, ale căror componente g și w formează, respectiv, G și W' , unde $w_0 \subset W' \subseteq W$; 3) aplicația φ a grupului $G^{(W_q)}$ pe G , conform regulii $\varphi[g^{(w)}] = g$, este un omomorfism cu nucleul V , unde V este subgrupul de transformări W -identice din $G^{(W_q)}$ și $w_0 < V < W$.

Vom remarca că sunt verificate și următoarele proprietăți: 1) În legea de compoziție a transformărilor de W_q -simetrie $g^{(w)} = wg$, scrise pe componente, participă 2 automorfisme ale grupului W de tipuri diferite, și anume: a) automorfismul \bar{g} care acționează asupra elementelor w prin intermediul g -deplasărilor la stânga a componentelor elementare p^{g_i} din w , b) automorfismul $\bar{\tau}_g$ de conjugare spre dreapta a elementelor w din W' , obținut în rezultatul omomorfismului $\tau: G \rightarrow \Phi \leq \text{Aut}W$ cu nucleul $\text{Ker}\tau = H$, unde $\tau(g) = \bar{\tau}_g$.

2) Acțiunea fiecăruia dintre aceste automorfisme asupra aceluiasi element w din grupul W este complet independentă, deci nu depinde de ordinea cu care acționează. 3) Acțiunea la nivel de componente a automorfismului $\bar{\tau}_g$ în fiecare w din grupul W este echivalentă cu acțiunea lui asupra grupului P , unde $W = \prod_{g_i \in G} P^{g_i}$ ($P^{g_i} \cong P$). Mai mult decât atât, dacă cvasiomorfismul încrucișat α al grupului G pe submulțimea W' a grupului $W = \prod_{g_i \in G} P^{g_i}$ este însoțit de deplasarea directă la stânga și de omomorfismul τ al conjugării spre dreapta, atunci $\text{Ker}\tau$ este izomorf cu centrul grupului inițial P de substituții.

În orice grup de W_q -simetrie $G^{(W_q)}$, cu grupul generator G , nucleul H_1 al omomorfismului însoțitor $\tau: G \rightarrow \text{Aut}W$, subgrupul V de transformări W -identice și subgrupul de simetrie pură H , se conține în calitate de subgrup grupul $H_1^{(W_p)}$, care formal nu se deosebește de grupurile de W_p -simetrie, cu grupul generator H_1 , același subgrup V de transformări W -identice și subgrupul de simetrie H'' , unde $H'' = H \cap H_1$. Mai mult decât atât, dacă grupul $G^{(W_q)}$ are totalitatea W' de substituții generalizate (cu mai multe componente-substituții), atunci în el se conține în calitate de subgrup și $G_1^{(W'')}$ cu grupul generator G_1 ($H_1 \leq G_1 \leq G$), același nucleu H_1 al omomorfismului însoțitor și cu totalitatea W'' de substituții generalizate, unde $W'' = W' \cap \text{Diag}W$, care formal nu se deosebește de grupurile de \bar{P} -simetrie.

Pentru orice grup de W_q -simetrie $G^{(W_q)}$ cu grupul generator G , grupul inițial de substituții P , grupul finit de substituții generalizate $W = \prod_{g_i \in G} P^{g_i}$ (unde P^{g_i} sunt copii izomorfe ale grupului inițial de substituții P), mulțimea W' a tuturor componentelor w din $g^{(w)} \in G^{(W_q)}$ și subgrupul de transformări W -identice V sunt verificate următoarele relații: 1) $V^s = V$ pentru orice $g^{(w)}$ din $G^{(W_q)}$; 2) $\bar{\tau}_{g_i}(V) = (w_i^{s_j})^{-1} V w_i^{s_j}$ pentru orice $g_i^{(w_i)}, g_j^{(w_j)} \in G^{(W_q)}$, 3) aplicația σ grupului-factor $G^{(W_q)}/V$ pe mulțimea tuturor claselor de resturi de dreapta ale lui W' în raport cu V , conform regulii $\sigma(Vg^{(w)}) = Vw$, este un cvasiomorfism încrucișat generalizat (a se compara cu [20-22]).

Metoda universală de deducere: Orice grup de W_q -simetrie $G^{(W_q)}$, cu grupul inițial de substituții P , grupul finit de substituții generalizate $W = \prod_{g_i \in G} P^{g_i}$ (unde $P^{g_i} \cong P$), subgrupul de transformări W -identice V și nucleul H_1 al omomorfismului însoțitor $\tau: G \rightarrow \text{Aut}W$, poate fi dedus din grupul său generator G și din grupul W prin următorii pași: 1) se caută în W toate subgrupurile netriviiale \tilde{G} -invariante V și toate submulți-

mile W' , care verifică condiția $w_0 \in W' \subseteq W$ și se descompun în clase de resturi de dreapta față de V ; 2) se construiește cvasiomomorfismul încrucișat generalizat $\tilde{\alpha}$ al grupului G pe mulțimea tuturor claselor de resturi de dreapta ale submulțimii W' în raport cu V , conform regulii $\tilde{\alpha}(g_i) = Vw_i$; 3) se combină în perechi fiecare g din G cu fiecare w' din $Vw = \tilde{\alpha}(g)$ și în totalitatea acestor perechi se introduce operația $g_i^{(w_i)} * g_j^{(w_j)} = g_k^{(w_k)}$, unde $g_k = g_i g_j$, $w_k = w_i^{g_j} \tilde{\tau}_{g_i}(w_j)$, $w_i^{g_j}(g_k) = w_i(g_j g_k)$, iar $\tilde{\tau}_{g_i}(w_j) = g_i w_j g_i^{-1}$. Aplicând această metodă vom determina toți termenii simbolului polinomial al grupurilor de W_q -simetrie $G^{(W_q)}$ deduse. Simbolul polinomial are forma $[P, H_1, \bar{\Phi}, G] / (W' | W_p | W'' | V; H_1 / H'; G_1 | H_1 | H'') H$, care include în sine o informație destul de largă despre structura concretă a grupului respectiv.

Pentru grupurile semiminore și pseudominore de W_q -simetrie metoda universală se simplifică mult, deoarece pentru ele subgrupul de transformări W -identice V este unitar [23-25]. Vom formula cazurile particulare respective. Orice grup W' -semiminoar (respectiv, W' -pseudominoar) de W_q -simetrie $G^{(W_q)}$ poate fi dedus din grupul său generator G și din grupul de definire $W = \prod_{g_i \in G} P^{g_i}$, știind nucleul H_1 al omomorfismului însoțitor $\tau: G \rightarrow \text{Aut}W$ și subgrupul de simetrie pură H prin următorii pași: 1) se construiește cvasiomomorfismul încrucișat α cu nucleul H al grupului G pe subgrupul netrivial W' (respectiv, pe submulțimea adevărată cu unitate W' , care nu este subgrup) al grupului W , conform regulii $\alpha(g) = w$; 2) se combină în perechi (în calitate de componente ale transformărilor $g^{(w)} = wg$) elementele din G și W' , care corespund unuia altuia conform lui α , și în mulțimea acestor perechi se introduce operația $g_i^{(w_i)} * g_j^{(w_j)} = g_k^{(w_k)}$, unde $g_k = g_i g_j$, $w_k = w_i^{g_j} \tilde{\tau}_{g_i}(w_j)$, $w_i^{g_j}(g_k) = w_i(g_j g_k)$, iar $\tilde{\tau}_{g_i}(w_j) = g_i w_j g_i^{-1}$.

Referințe:

1. ЗАМОРЗАЕВ, А.М. О группах квазисимметрии (P -симметрии). В: *Кристаллография*, 1967, т.12, с.819-825.
2. ЛУНГУ, А.П. *К теории \bar{P} -симметрии*. Рукопись депонированна в ВИНТИ, Москва, 1978, № 1709-78Деп., 16 с.
3. ЛУНГУ, А.П. К классификации групп W -симметрии. В кн.: *Исследования по современной алгебре и геометрии*. Кишинёв: Штиинца, 1983, с.79-84.
4. ЛУНГУ, А.П. Основы общей теории W_q -симметрии. В: *Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Matematica*, 1996, nr.3(22), p.94-100.
5. ЗАМОРЗАЕВ, А.М., ГАЛЯРСКИЙ, Э.И. и ПАЛИСТРАНТ, А.Ф. *Цветная симметрия, ее обобщения и приложения*. Кишинев: Штиинца, 1978. 275 с.
6. ЗАМОРЗАЕВ, А.М., ГУЦУЛ, И.С., ЛУНГУ, А.П. К теории и классификации квазисимметрий. В кн.: *Исследования по дискретной геометрии*. Кишинёв: Штиинца, 1974, с.3-25.
7. ЗАМОРЗАЕВ, А.М., КАРПОВА, Ю.С., ЛУНГУ, А.П., ПАЛИСТРАНТ, А.Ф. *P -симметрия и её дальнейшее развитие*. Кишинёв: Штиинца, 1986. 156 с.
8. ПАЛИСТРАНТ, А.Ф., ЗАМОРЗАЕВ, А.М. Трёхмерные точечные группы гиперкристаллографических P -симметрий 2-го порядка и их многомерные приложения. В: *Кристаллография*, 2000, т.45, №1, с.5-11.
9. PALISTRANT, A.F. Using the P -symmetry space groups of crystals to investigate 6D symmetry groups. In: *Journal Crystallography Reports*, 2009, vol.54, no.4, p.539-547.
10. ПАЛИСТРАНТ, А.Ф. Полная схема четырехмерных кристаллографических групп симметрии. В: *Кристаллография*, 2012, т.57, №4, p.539-545. (*Crystallography Reports*. July 2012, Volume 57, Issue 4, p.471-477)
11. ЛУНГУ, А.П. *К методике вывода младших групп \bar{P} -симметрии*. Рукопись деп. в ВИНТИ 4 мая 1979г., №1587-79 Деп., 22 с.
12. ЛУНГУ, А.П. О квазигоморфизмах групп и Φ -инвариантных подгруппах. В кн.: *Общая алгебра и дискретная геометрия*. Кишинёв: Штиинца, 1980, с.47-51.
13. ЛУНГУ, А.П. К выводу групп Q -симметрии (\bar{P} -симметрии). В: *Кристаллография*, 1980, т.25, вып.5, с.1051-1053.
14. ЛУНГУ, А.П. *Универсальная методика вывода групп \bar{P} -симметрии (Q -симметрии)*. Рукопись деп. в МолдНИИТИ 28 июня 1983г., №308М-Д83, 14 с.
15. LUNGU, A.P. On the theory W -symmetry groups. (Russian). In: *Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Matematica*, 1992, nr.3(9), p.72-81.

16. ЛУНГУ, А.П. Методика вывода полумладших и псевдомладших групп W -симметрии. В: *Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Matematica*, 1994, nr.2(15), p.29-39.
17. LUNGU A.P. Some properties of left quasihomomorphic mappings. (Russian). In: *Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Matematica*. 1995, nr.1(17), p.78-81.
18. ЛУНГУ, А.П. Универсальная методика вывода конечных групп W_p -симметрии. В: *Anale științifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria „Științe reale”*. Chișinău, 1997, p.16-22.
19. LUNGU, A. Grupuri punctuale cristalografice de W_p -simetrii ciclice. În: *Studia Universitatis Moldaviae. Revistă științifică. Seria „Științe exacte și economice”*, 2017, nr.2, p.3-12. ISSN 1857-2073. ISSN online 2345-1033. (http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/01.P.3-12Matematica_102.pdf)
20. ЛУНГУ, А.П. К теории групп W_q -симметрии. В: *Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Matematica*, 1997, nr.2(24), p.77-86.
21. LUNGU, A. W_q -simetria și împletirile încrucișate de grupuri. În: *Anale științifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria „Științe fizico-matematice”*. Chișinău, 1999, p.237-242.
22. LUNGU, A. Discrete groups of W_q -symmetry. In: *Proceedings of the 2nd International Conference on Symmetry and Antisymmetry in Mathematics, Formal Languages and Computer Science. Satellite Conference of 3ECM*, Brasov, 2000, Romania, p.175-184.
23. BRANIȘTE, M., LUNGU, A. Structura generală a grupurilor discrete pseudominore de W_q -simetrie. În: *Studia Universitatis. Revistă științifică. Seria „Științe exacte și economice”*, 2010, nr.7 (37), p.5-9. (<http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/01.-p.05-091.pdf>)
24. LUNGU, A., BRANIȘTE, M. Unele aspecte ale teoriei generale a grupurilor discrete pseudominore de W_q -simetrie. În: *Studia Universitatis. Seria „Științe exacte și economice”*, 2010, nr.7 (37), p.10-19. (<http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/02.-p.10-19.pdf>)
25. LUNGU, A., BRANIȘTE, M. On methods of deriving the pseudo-minor groups of W_q -symmetry. In: *ROMAI Journal*, 2011, 7, 1, p.115-124 (<http://rj.romai.ro/arhiva/2011/1/Lungu.pdf>).
26. LUNGU, A., DAMIAN, F. Școala de geometrie discretă și cristalografie matematică din Chișinău la 60 de ani. În: *Studia Universitatis Moldaviae. Revistă științifică. Seria „Științe exacte și economice”*, 2020, nr.7(137), p.31-44. ISSN 1857-2073, (<http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/6.-p.-31-44-Matematica.pdf>).
27. LUNGU, A. Simetria descompunerilor regulate ale spațiului geometric ponderat cu încărcătură „fizică”. În: *Studia Universitatis. Revistă științifică. Seria „Științe exacte și economice”*, 2009, nr.7(27), p.5-11.
28. LUNGU, A. The generalized symmetry of the geometrical figures regularly weighted by scalar tasks. In: *Proceedings CMSM4 The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova*. June 25-July 2, 2017, Chisinau, p.219-222. ISBN 978-9975-71-915-5. (<http://cmsm4.math.md/proceedings.html>)
29. LUNGU, A., ROȘCA, M. Generalizarea grupurilor cristalografice de categoria G_{320} cu $\bar{3}$ -simetrie. În: *Studia Universitatis Moldaviae. Revistă științifică. Seria „Științe exacte și economice”*, 2013, nr.2(62), p.3-9.
30. LUNGU, A., ROȘCA, M. Grupurile cristalografice de 4^{bar} -simetrie cu grupurile generatoare de categoria G_{320} . În: *Studia Universitatis Moldaviae. Revistă științifică. Seria „Științe exacte și economice”*, 2014, nr.2(72), p.39-47. (<http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/06.-p.39-47.pdf>)
31. LUNGU, A. Generalizarea grupurilor discrete de tablete cu 6^{bar} -simetria. În: *Studia Universitatis Moldaviae. Revistă științifică. Seria „Științe exacte și economice”*, 2014, nr.7(77), p.17-25. (<http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/02.-p.17-25.pdf>)
32. LUNGU, A. The minor groups of 6^{bar} -symmetry, generated by tablet groups. In: *The Third Conference of Mathematical Society of Moldova. Proceedings IMCS-50*. August 19-23, 2014, Chisinau, p.130-133. (http://www.math.md/imcs50/Proceedings_IMCS50.pdf)

Date despre autor:

Alexandru LUNGU, doctor habilitat, conferențiar universitar, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea de Stat din Moldova.

E-mail: lungu.al@gmail.com

Prezentat la 25.02.2021